

www.esa-conference.ru

УДК 101.1

Новая – автоволновая – картина мира и дальнейшее развитие мировой науки

Чумак Анна Алексеевна, студентка

Центральный Мичиганский университет, колледж гуманитарных и общественных наук,
(г. Маунт Плезант. США)

Чумак Николай Александрович, инженер, пенсионер
г. Харьков, Украина

Аннотация. *Состояние вопроса: Во все времена люди пытались понять, что собой представляет весь окружающий нас мир и из чего он состоит. И всё же созданная трудом многих поколений современная физическая картина мира явно несовершенна. Поэтому проблема создания наиболее адекватной действительности физической картины мира – это одна из наиболее сложных на сегодняшний день научных проблем, решить которую современная наука не в состоянии.*

Результаты: Указанную существующую научную проблему удалось решить путём более правильной теоретической реконструкции начальных условий, исходя из чисто философской ситуационной логики.

Область применения результатов: Найденное решение позволило объяснить единым образом всё то, что происходит всегда и везде во всех неисчислимых вариациях и разнообразнейших формах во всей неживой и живой материи на Земле, в космосе и Вселенной в целом.

Выводы: ставшая привычной логика большинства учёных, придерживающихся весьма популярной теории возникновения Вселенной в результате Большого взрыва, нас подводит. Новые представления о едином автоволновом, неустанно эволюционирующем структурообразующем процессе фактически полностью переворачивают все современные научные представления о мире.

Прежде всего, это касается представлений о материи и её дискретности, движении и взаимодействии, пространстве и времени, причинности и закономерности, структурной организации и эволюции – одной из важнейших характеристик понятия «физическая картина мира». Это же, наконец-то, позволило не только раскрыть многовековые тайны гравитации и основ вездесущей нелинейности, но и прийти к более правильному пониманию того факта, что жизнь в наиболее полном её понимании – это автоволновая форма существования материи.

Всё это, вполне естественно, приводит не только к выводу о крайней необходимости очередной замены общепринятой физической картины мира в целом, а, следовательно, и замене практически всех ранее полученных знаний о природе в области физики, астрономии, космологии, философии, химии, электродинамики и биологии, но и смене всей дальнейшей стратегии развития мировой науки в целом.

Ключевые слова: фундаментальные частицы, первозакон, автоволновая картина мира, развитие мировой науки.

New – autowave – picture of the world

Chumak Anna Alekseevna, Student

Central Michigan University, College of Liberal Arts and Social Sciences, (Mount Pleasant, USA).

Chumak Nikolay Aleksandrovich, Engineer, Pensioner
Kharkiv, Ukraine.

Abstract. *State of the Question: At all times, people tried to understand what the whole world around us is and what it consists of. Nevertheless, the modern physical picture of the world created by the work of many generations is obviously imperfect. Therefore, the problem of creating the most adequate reality of the physical picture of the world is one of the most difficult scientific problems today, which modern science is unable to solve.*

Results: This existing scientific problem was solved by a more correct theoretical reconstruction of the initial conditions, based on purely philosophical situational logic.

Scope of results: The found solution made it possible to explain in a unified way all that happens always and everywhere in all innumerable variations and diverse forms in all inanimate and living matter on Earth, in space and the Universe as a whole.

Conclusions: The habitual logic of most scientists who adhere to the very popular theory of the origin of the Universe as a result of the Big Bang brings us down. New ideas about a single autowave, tirelessly evolving structural process virtually completely turn over all modern scientific ideas about the world.

First of all, it concerns the concepts of matter and its discreteness, movement and interaction, space and time, causality and regularity, structural organization and evolution - one of the most important characteristics of the concept "physical picture of the world". This, finally, allowed not only to reveal the centuries-old secrets of gravity and the foundations of the omnipresent nonlinearity, but also to come to a more correct understanding of the fact that life in its most complete understanding is an autowave form of the existence of matter.

www.esa-conference.ru

All this, quite naturally, leads not only to the conclusion of the urgent need for another replacement of the generally accepted physical picture of the world as a whole, and therefore, the replacement of almost all previously obtained knowledge of nature in the fields of physics, astronomy, cosmology, philosophy, chemistry, electrodynamics and biology, but also a change in the entire future development strategy of world science as a whole.

Keywords: *fundamental particles, primary laws, autowave picture of the world, development of world science.*

Введение

В научном мире принято считать, что Вселенная произошла в результате Большого взрыва [1, с. 16 - 23], [2]. Расширяясь и охлаждаясь, она эволюционировала от бесформенной смеси элементарных частиц к современному высокоструктурированному космосу [3, с. 12 - 17]. Будущее Вселенной определяется тёмной энергией — неизвестной формой энергии, которая служит причиной ускорения космологического расширения, начавшегося несколько миллиардов лет назад [4, с. 23 — 31], [5, с. 22 - 29]. Научной основой таких современных представлений служат, в первую очередь, изучение околоземного космического пространства, теория относительности Эйнштейна и самые последние достижения в области физики элементарных частиц.

Однако анализ существующих в настоящее время представлений обо всём нас окружающем вынуждает сомневаться в господствующей точке зрения. Основанием для таких сомнений служат не только новые представления о самих конечных формах всего сущего, но и всеобъемлющий характер новых открытых авторами законов движения и взаимодействия тел. Благодаря открытию этих законов теперь уже окончательно доказан тот факт, что единство мира не исчерпывается единством строения материи. Оно проявляется и в законах движения частиц, и в законах их взаимодействия. Это, в свою очередь, позволило осуществить давнюю мечту величайшего множества учёных, включая и самого Эйнштейна, - постичь замечательное разнообразие природы единым способом.

Изложение основного материала.

1. Строение вещества. Из чего всё состоит. В основе всех самых современных научных теорий и представлений обо всём нас окружающем в целом лежит представление древних о том, что всё самое сложное состоит из более простого. Но о том, что представляет собой это самое простое, как оно себя ведёт и каким именно образом образует всё окружающее нас, не знает никто. А ведь именно это является краеугольным камнем, основой науки о природе, поскольку именно закономерность поведения (перемещения) праобъектов определяет взаимодействия тел, а те, в свою очередь, являются причиной всех происходящих в мире перемен.

По этому поводу существует величайшее множество не только полученных экспериментальных научных данных, но и неисчислимо множество интересных научных идей. Однако по мере продвижения вглубь строения дискретной материи глубина неизвестного, вопреки всем ожиданиям, только увеличивается.

Согласно современным общепринятым представлениям, истинно элементарными частицами [6] считаются лептоны, кварки и бозоны Хиггса [7]. Однако не секрет, что «элементарными» (то есть не содер-

жащими других частиц) вышеперечисленные частицы продолжают называть только по традиции, так как подавляющее большинство из них имеет сложное строение [6].

Новые представления о конечных формах мироздания.

Исходя из наличия признаков существования в природе так называемой «тёмной материи», проявляющей себя своим тяготением, свойственной всему и вся основной схемы периодического закона Менделеева: «структура — свойства, новая структура — новые, качественно иные свойства», и используя причинно-следственный метод Платона [8], [9, с. 202 - 203], авторы пришли к выводу о том, что фундаментальные первоосновы наиболее просты, их существование элементарно, но именно они представляют собой всё богатство и всё качественное разнообразие всего окружающего нас, поскольку, кроме этих объектов и неустанно меняющихся их средоточий и разобщённостей, ничего другого в природе не существует и не происходит.

Крайняя маловероятность наличия в природе сложных субглубинных, то есть субфундаментальных калибровочных процессов массо- и/или формообразования даёт основание полагать, что, несмотря на свою одну и ту же «исходную» внутреннюю — субстанциональную — природу, фундаментальные первоосновы, из которых всё состоит, имеют разные размеры, разную массу и разную, явно отличающуюся от совершенства (воплощением которой является строгая геометрическая сфера) форму. По этой же причине крайне маловероятно наличие в природе каких-либо субфундаментальных полей и/или первоначального вещества в виде так называемых струн, мембран и т. п. [10, с.57 - 67].

Являясь простейшими конкретными формами всего реально существующего субстанционального, неким фундаментальным, лежащим в основе всего материального, обладающего реальной формой, внутренней структурой, присущей этой внутренней структуре массой и присущим самым элементарным набором качественных свойств, фундаментальные первоосновы (фундаментальные частицы), кроме которых ничего другого субстанционального в природе не существует, остаются неизменными на протяжении всего периода существования Вселенной. Вследствие своей стабильности, они не только не могут изменять свою структуру со временем, но и не могут ни превращаться друг в друга, ни аннигилировать, ни выступать в роли каких-либо частиц-переносчиков, ни притягивать, ни отталкивать друг друга на расстоянии, подобно элементарным частицам известного нам кварк-глюонного уровня строения материи.

Подобно тому, как учёные, будучи не в состоянии проникнуть в недра той или иной звезды или в ядро галактики, чтобы непосредственно увидеть происхо-

www.esa-conference.ru

дящие там процессы, всё же логически выводят эти процессы, наблюдая производимый ими результат, авторы пришли к теоретическому выводу о том, что фундаментальные первоосновы, чей уровень находится гораздо глубже известного нам кварк-глюонного уровня строения вещества, находятся в абсолютной несубстанциональной пустоте (абсолютном вакууме) на огромнейших расстояниях и тем самым практически изолированы друг от друга до их взаимодействия между собой.

Поскольку каждая из первооснов представляет собой не просто самое элементарное, неделимое далее, а является реально существующим материальным телом, имеющим (в силу присущих ему качественных свойств) персонафицированное значение, от состояния которого зависит всё последующее, из него состоящее, сравнивать такие праобъекты с неким обобщённым понятием — чисто условной математической точкой (как это обычно делается сейчас) — ни в коем случае нельзя.

Что представляет собой дискретная материя фундаментального уровня строения вещества.

На фундаментальном уровне всё находящееся в абсолютной пустоте величайшее (но всё же конечное) множество реально реализованных конечных форм всего сущего, из которых состоит вся дискретная материя Вселенной, представляет собой надрелятивистскую плазму с наиболее ярко выраженной зернистостью.

Первозаконья

1. Новый всеобщий закон перемещения тел.

Неустанная изменчивость состоящей из первооснов дискретной материи говорит о том, что фундаментальные первоосновы (из которых всё окружающее нас состоит) неустанно перемещаются по отношению друг к другу.

К большому сожалению, установить подлинную закономерность перемещений фундаментальных первооснов дискретной материи при помощи каких бы то ни было технических средств никогда не удастся даже в принципе из-за дискретности вещества самих приборов.

Более того, невероятное многообразие протекающих в природе процессов, сложная картина их взаимного наложения и неустанное изменение всего этого, бинарность (двойственность) самого движения, всегда состоящего не только из линейной, но и вращательной составляющей, а также бинарность (двойственность) поведения образующихся дискретных структур (то есть тот факт, что дискретные структуры ведут себя в одних случаях как волна, а в других проявляют себя как частицы) затрудняют обнаружение строгой причинной обусловленности, а следовательно, и строгой детерминированности всего происходящего. По этой причине современная наука не считает мир детерминированным.

Однако это вовсе не означает, что такой строжайшей детерминированности нет на самом деле [11, с. 39 - 51].

Так, авторами данной статьи философским причинно-следственным методом Платона был установлен новый всеобщий закон строго детерминированного перемещения свободных тел, при котором есте-

ственным движением всех каких бы то ни было свободных, отданных самим себе частиц (тел) и образованных из них дискретных систем является не прямолинейное равномерное перемещение (как это утверждал Галилей [12] и заложивший эти представления в свою теорию Ньютон) [13] и не перемещение вдоль так называемой геодезической (как это утверждал Эйнштейн) [14], а строго закономерное равномерное скомпенсированное перемещение по «нанизанной» вокруг своей замкнутой круговой орбиты целочисленной спирали (винтовой линии вдоль своей замкнутой круговой орбиты).

Любое изменение в этом перемещении происходит только в результате другого взаимодействия, или, как об этом более общепринято говорить, свидетельствует о присутствии внешних сил, воздействующих на фундаментальную частицу или отдельно взятую дискретную структуру.

Такая — строго детерминированная — особенность перемещения (поведения) всех имеющихся в природе фундаментальных первооснов и образованных из них дискретных систем как раз и является самым основным, присущим всему и вся, то есть всеобщим первозаконом, управляющим всем мирозданием в целом.

Одним из неоспоримых доказательств того, что открытые авторами закономерности перемещения фундаментальных первооснов не выдуманы, а открыты, служит не только электромагнетизм сам по себе (при котором частицы вовсе не случайно всегда перемещаются по винтовым линиям, то есть одновременно совершают два вида движения: движутся с постоянной скоростью вдоль вектора магнитной индукции и равномерно вращаются по окружности в плоскости, перпендикулярной вектору магнитной индукции), но и свойственная всем телам микро-, макро- и мегауровней универсальность этого магнетизма.

2. Новый всеобщий закон взаимодействия тел и новая единая, общая для всех тел (от наименьших объектов микромира до всей Вселенной в целом) — автоволновая — механика. Наличие в огромнейшей, но всё же реально ограниченной области Вселенной величайшего (но всё же реального, то есть конечного) множества неустанно перемещающихся субстанциональных первооснов (внешне чем-то напоминающего собой неустанно меняющееся дискретное облако огромнейшего, находящегося в воздухе роя пчёл) вполне закономерно (то есть причинно обусловлено) приводит их к взаимодействиям.

Однако это вовсе не означает, что все частицы неустанно взаимодействуют повсеместно. Всегда взаимодействует только определённая их часть, та, у которой выполняются необходимые для этого условия.

Поскольку в силу строго закономерной особенности своего перемещения фундаментальные первоосновы представляют собой не что иное, как те или иные (как правило, — совершенно разные) колебательные (осциллирующие) физические системы [15, с.61 - 65], их взаимодействия вовсе не вписываются в чисто математические формулировки Ньютона и имеют свои особенности.

www.esa-conference.ru

Не рассматривая все эти особенности в деталях, отметим лишь то, что поскольку после каждого взаимодействия провазимодействовавшие первоосновы снова начнут перемещаться («дрейфовать») по своим новым (строго закономерно изменившимся в результате произошедшего взаимодействия) присущим им орбитам из одной и той же (общей с момента их окончательного разрыва) «взаимосогласованной» точки, проходя строго закономерное (целочисленное для обеих) число спиралей, они снова будут «взаимосогласованно» периодически встречаться, а не разлетаться в противоположные стороны по прямым линиям, как это предусматривает теория Ньютона.

При этом, если при изменении спина у первой первоосновы спиральность окажется положительной, то спиральность второй всегда будет отрицательной, и наоборот.

Такая, вышеотмеченная – строго детерминированная, вытекающая из нового первозакон, установленная особенность взаимодействия праобъектов и образованных из них дискретных систем фундаментального уровня как раз и является вторым новым всеобщим законом взаимодействия всех реально имеющих в природе тел, лежащим в основе новой единой, общей для всех тел (от наименьших объектов микромира до всей Вселенной в целом) – автоволновой – механики [16].

3. Строгая закономерность (детерминированность) иерархического образования дискретной, неустанно меняющейся материи в целом. Третий первозакон, и как выглядит самая общая схема иерархического структурообразования Вселенной.

Поскольку вся дискретная материя Вселенной фундаментального уровня в целом – это главным образом пустота, в безбрежном океане которой находится величайшее (но всё же конечное) множество неустанно перемещающихся относительно друг друга ничтожно маленьких островков твёрдого вещества, вся Вселенная в целом представляет собой не что иное, как единую дискретную среду (поле) с чрезвычайно малой, но всё же неустанно меняющейся плотностью. Несмотря на крайне незначительную плотность расположения фундаментальных первооснов, на огромнейших космических расстояниях эти неделимые далее частицы делают состоящую из них среду (поле) всё более ощутимой, в результате чего только что образовавшееся в результате взаимодействий качественно новое - дискретное вещество обретает способность образовывать всё более и более плотные, тесно взаимосвязанные между собой как прямыми, так и обратными связями дискретные сгустки. Они-то и представляют собой дискретную материю самого первого – фундаментального уровня.

Дальнейшие неустанные перемещения и взаимодействия фундаментальных первооснов между собой приводят к тому, что средоточия и разобщённости только что образовавшихся дискретных структур неустанно меняются. Поскольку все фундаментальные первоосновы всегда представляют собой не что иное, как колебательные системы, ещё на фундаментальном уровне строения дискретной материи возникают все свойственные при корпускулярно-

волновых взаимодействиях их физические проявления (резонанс, интерференция, дифракция, принцип Гюйгенса и т. п.). В частности, при возникновении резонанса неустанно меняющаяся неоднородность дискретной (спутанно-запутанной) материи фундаментального уровня ещё более усиливается: более плотные области расширяются медленнее, чем менее плотные. В какой-то момент наиболее плотные области не только замедляют своё расширение, но даже начинают «сжиматься». Они-то и становятся первыми резонансно связанными дискретными объектами в природе на фоне первичной, неустанно меняющей свою структуру в режиме обычных взаимодействий фундаментальной плазмы. Из этой новой, только что образовавшейся «фоновой», динамичной, неустанно меняющейся дискретной «спутанно-запутанной», а следовательно, и функционально неразделимой единой дискретной материи по тому же принципу с участием всё того же резонанса и всегда сопровождающей его при автоволновом взаимодействии интерференции и всех других проявлений волновых взаимодействий формируется качественно другое – новое, более сложное, но столь же функционально неразделимое - единое - дискретное динамичное, неустанно изменяющееся поле следующего масштабного уровня, которое, имея другие свойства, всё же является производным от предыдущего.

В дальнейшем на базе предшествующих и вновь образующихся полей в той же последовательной закономерности формируются качественно новые (хотя и производные от предыдущих) поля ещё больших иерархических масштабов, по своей физической сути - производные от предыдущих.

Так последовательно, шаг за шагом, как уже упоминалось, формируются:

- все предшествующие кварк-глюонному уровню иерархические уровни материи (именуемые нами одним-единственным термином - невидимой «тёмной материей») с присущими им из-за возникающего резонанса сосредоточениями и тесно связанными с ними рассредоточениями (в виде интерференции) фундаментальных первооснов, из которых всё состоит;

- кварк-глюонный уровень материи (включающий в себя и то, что мы по ошибке всё ещё принимаем за «физический вакуум») и

- то, что мы называем обычной видимой (наблюдаемой нами) иерархически структурированной материей со всеми её неживыми, живыми и разумными формами микро-, макро- и мегагалактических масштабов.

Или, другими словами, формируется предметность, материальность, предбиологичность, биологичность и надбиологичность всего нас окружающего [11].

При этом качественные свойства каждого более высокого иерархического уровня дискретной материи в соответствии со схемой – *структура – свойства, новая структура – новые свойства* - строго закономерно в корне отличаются от свойств предыдущего.

Но поскольку последовательное увеличение плотности в тех или иных участках дискретных образо-

www.esa-conference.ru

ваний всегда происходит за счёт её снижения в других зонах, так происходит не до бесконечности: снижение частоты последовательно образующихся структур рано или поздно приведёт к совершенно обратному — доминирующему процессу автоволнового распада всего образовавшегося ранее. Процесс распада столь же строго закономерно приведёт к совершенно обратному и т. д.

Так наиболее простые, фундаментальные, но вместе с тем всеобщие, «всеохватные» формы дискретной материи сменяются наиболее «высокоорганизованными», сильно специализировавшимися, но наиболее «короткоживущими» дискретными формами в отдельных (сравнительно немногочисленных) областях Вселенной. Затем эти самые сложные, самые высокоорганизованные дискретные формы, в свою очередь, сменяются всё более и более простыми формами. Это столь же закономерно приводит к совершенно обратному и т. д. При этом, вполне естественно, возникнув на базе самых простых, наиболее элементарных, но наиболее широко распространённых живых форм материи, самые высокоорганизованные, сильно специализировавшиеся, но вместе с тем и самые уязвимые виды животных очень скоро вымрут, и эволюционные «качели жизни» качнутся в противоположную сторону.

Нетрудно догадаться, что всё это приводит к строго закономерному, неустанно эволюционирующему иерархическому структурообразованию в целом со всеми вытекающими физическими, химическими, предбиологическими, биологическими и надбиологическими его особенностями. Это же приводит не только к неустанному изменению качественных свойств образующихся дискретных структур, но и неустанному иерархическому, ступенчато усложняющемуся изменению выполняемых функций. В их числе и тех, которые при определённых условиях реализуются во всех образующихся живых системах.

В силу строгой закономерности протекания автоволновых процессов, дискретная материя неустанно эволюционирует по схеме «туда-обратно» как единая автоволновая среда, в которой происходит неустанная периодическая смена доминирующих интегральных процессов (этапов) дискретного структурообразования на доминирующие дифференциальные процессы (этапы) распада ранее образовавшихся дискретных структур на всё более мелкие составляющие части. Как единая автоволновая среда, мир един и поэтому его единство не исчерпывается единством строения материи. Оно проявляется и в законах движения частиц, и в законах их взаимодействия. Вместе с тем, несмотря на то, что мир неделим, как неделим сам жизненный процесс, он (как и любая автоволновая его подсистема, всегда имеющая два противоположных, тесно взаимосвязанных между собою состояния) всегда в том или ином смысле полярно расчленён. Но эти неустанные процессы полярного расчленения, как и неустанно сменяющие друг друга процессы образования и последующего разрушения в любой активной (автоволновой) системе, как ни странно, столь неразложимо едины, что отделить их каким бы то ни было обра-

зом друг от друга совершенно невозможно. По этой причине Вселенная настолько сложна, настолько пронизана внутренними связями и настолько неуловима и динамична в целом, что, на первый взгляд, кажется, что раскрыть саму физическую суть её единства просто невозможно.

Однако, к нашему величайшему счастью, ситуация на самом деле не столь уж и безнадежна: всё созданное природой гениально просто. Решение одной из главных задач физики — постижение замечательного разнообразия природы единым способом — уже найдено. И это найденное наконец-то позволило ответить на самый основной вопрос, интересующий многих: почему мир таков, каков он есть?

При всей чрезвычайной сложности найденного эволюционного механизма, а следовательно, и чрезвычайной сложности протекающих в природе процессов, простота найденного обескураживает. Придуманное и воплощённое природой оказалось не столь уж и изобретательным.

Наблюдая за всем происходящим в нашем огромнейшем, неустанно меняющемся мире, трудно поверить в то, что мы живём и дышим, страдаем и радуемся благодаря наличию простых фундаментальных первооснов, кроме которых ничего нет. Но это так. Ведь именно благодаря таким, вышеописанным автоволновым взаимодействиям, каждая конечная неизменная (своего рода — «мёртвая») форма всего сущего является не только частью огромнейшего, наиболее динамичного, неустанно меняющегося, как живой организм, дискретного целого, но и неделимым целым в этой части. По этой же самой причине ничто не оторвано от целого, а единое порождает всё, оставаясь единым [17, с. 15 - 21].

Ставшая привычной логика большинства учёных, придерживающихся весьма популярной теории возникновения Вселенной в результате Большого взрыва, нас подводит.

Подтверждением этому является построенная компьютерная модель распределения материи во Вселенной, показывающая, что уже на масштабах 10^9 световых лет материя распределена в пространстве вполне однородно, что никак не согласовывается со «взрывным разбросом» вещества.

Однако самым основным неоспоримым и непрекаемым доказательством того, что вся Вселенная в целом представляет собой не что иное, как единую сверхсложную активную (автоволновую) среду, служит повсеместное наличие в природе самых различных, однако всегда тесно взаимосвязанных между собой как прямыми, так и обратными связями активных (автоволновых) подсистем (сред) физического, химического, предбиологического, биологического и надбиологического происхождения.

Само собой разумеется, что вывод о том, что Вселенная представляет собой не что иное, как единую активную среду, в которой протекает единый автоволновой эволюционный процесс, фактически полностью переворачивает все современные научные представления о мире.

Прежде всего, это касается представлений о материи и её дискретности, движении и взаимодей-

www.esa-conference.ru

ствии, пространстве и времени, причинности и закономерности, структурной организации и эволюции — одной из важнейших характеристик понятия «физическая картина мира». Это же, наконец-то, позволило не только раскрыть многовековые тайны гравитации и основ вездесущей нелинейности, но и прийти к более полному пониманию того факта, что жизнь в наиболее полном её понимании — это автоволновая форма существования материи.

Всё это, вполне естественно, приводит не только к выводу о крайней необходимости очередной замены общепринятой физической картины мира в целом, но и замене практически всех ранее полученных знаний о природе в области физики, астрофизики, астрономии, космологии, философии, химии, электродинамики и биологии.

Так ли это на самом деле и можно ли этому верить?

После создания теории относительности, тем более в эпоху эйфории от открытий бозона Хиггса и регистрации гравитационных волн, казалось бы, есть все основания относиться к утверждениям авторов с нескрываемым недоверием. Но сила или слабость этих утверждений не в «железобетонности» или хрупкости отдельных приведенных в данной статье доказательств, а в том, что эти доказательства складываются в единую непротиворечивую картину и тем самым позволяют объяснить единым образом всё то, что происходит всегда и везде во всех неисчислимых вариациях и разнообразнейших формах во всей неживой и живой материи на Земле, в космосе и Вселенной в целом,

Выводы

Как это ни странно, но всё кратко изложенное в данной статье как раз и является самым простым и самым правильным ответом на самые чрезвычайно важные, можно даже сказать, принципиально важные проблемы современной науки о Вселенной: почему и как практически однородная плазма фундаментального и квазифундаментального уровней с наиболее ярко выраженной «зернистостью» на некотором этапе распадается на комки, которые последовательно развиваются в тесно взаимосвязанные между собой микро-, макро- и мега- тела и их системы вплоть до сверхскоплений галактик, а те, в

свою очередь, образуют огромнейшие дискретные структуры (с явно выраженным ячеистым характером), из которых, в свою очередь, состоит единая дискретная Вселенная в целом.

Современные общепринятые представления о том, что наличие массы у всех материальных тел обусловлено наличием в природе так называемого бозона Хиггса, способного её создавать при взаимодействии с незримым, пронизывающим всю Вселенную полем — полем Хиггса [7] — это крайне наивные представления. Возлагать всю ответственность за все происходящие в природе процессы массо- и структурообразования на бозоны и поля Хиггса не следует: природа гораздо сложнее наших слишком наивных общепринятых представлений о ней.

Найденное на адронных коллайдерах лишь затемнило основную закономерность, заключающуюся в том, что все процессы массообразования, как и всё богатство и всё качественное разнообразие всего окружающего нас, обусловлены неустанно меняющимися средоточиями и разобщённостями фундаментальных первооснов, кроме которых ничего нет.

Сделанные авторами выводы об образовании всего окружающего нас из существующих наиболее простых составляющих, конечно же, идут в разрез со ставшими привычными взглядами. Но в такой сложной проблеме, на взгляд авторов, всё же полезно пересмотреть эти так называемые «привычные» точки зрения и отойти от давно устоявшейся рутины.

Суммируя всё вышеизложенное, можно с твёрдой уверенностью утверждать, что в дальнейшем сегодняшняя мировая наука, подчиняясь единой, общей для всех автоволновой динамике своего дальнейшего развития, строго закономерно войдёт в новый эволюционный этап своего «отрицания отрицания». Более правильное понимание единства мира не только в строении, но и в законах движения частиц, и в законах их взаимодействия рано или поздно приведёт к созданию единой науки в гораздо более высшем понимании её единства, возникающего в результате доведенной до более полной завершенности интеграции отдельных наук и научных направлений. Затем она вполне закономерно снова распадётся на отдельные, изолированные между собой отрасли и т. д. [18, с. 33-36].

Литература:

1. Майкл Тернер. Происхождение Вселенной // В мире науки. — 2009. - № 11. — С. 16 — 23.
2. Новилов И.Д. Как взорвалась Вселенная. — М: Наука, 1988. С.170.
3. Варакута В.П. Тайны Вселенной // Наука и техника. — 2008. № 7. — С. 12 — 17.
4. Джошуа Фримен. Вглядываясь во тьму // В мире науки. — 2016. - № 01/02. — С. 23 — 31.
5. Кристофер Конселис. Невидимая рука Вселенной // В мире науки. — 2007. - № 6. 22 — 29.
6. Элементарная частица / Сайт — Элементарная частица / Сайт Википедия — свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/элементарная_частица (дата обращения 25.01.2019).
7. Бозон Хиггса / Сайт Википедия — свободная энциклопедия - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бозон_Хиггса (дата обращения 2.03.2019).
8. Платон. Тимей. Соч. в 4 т. - СПб: Олега Абышко, 2007. Т.3. С. 752.
9. Мешков В. М. Методологический анализ учения Платона о космосе и человеке в диалоге «Тимей» // Philosophy & Cosmology. — 2016. - (Vol.17). - с.202- 203.
10. Рафаэль Буссо, Йозеф Полчински. Ландшафт теории струн // В мире науки. — 2004. - № 12. — С. 57 — 65.

www.esa-conference.ru

11. Чумак Н. Новая – автоволновая – картина мира // Философия и космология. – 2016. - том 17. С. 39-51.
12. Галилео, Галилей / Сайт Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Галилей, Галилео](https://ru.wikipedia.org/wiki/Галилей,_Галилео) (дата обращения 2.03.2019).
13. Ландау Л. Д., Китайгородский А.И. Физика для всех. Книга 1 Физические тела. — М: Наука, 1978. - С.208.
14. Гофман Б. Корни теории относительности (Hoffman B. Relativity and its roots). — М: Знание, 1987. С.256.
15. Головкин В. Звуковое оружие // Наука и техника.- 2009. - № 6. — С. 61 – 65.
16. Елькин Ю.Е. Автоволновые процессы. — Пущино: ИМПБ РАН // Математическая биология и биоинформатика. - 2006. - Том. 1. - № 1. — С. 27 – 40.
17. Влатко Ведрал. Жизнь в квантовом мире // В мире науки. – 2011. - № 8. – С. 15 – 21.
18. Кедров В.М. Ещё раз о современной классификации наук // Наука и жизнь. – 1981. – С. 33 – 36.